

**CARACTERIZAÇÃO FISIAGRÁFICA E AVALIAÇÃO DOS ASPECTOS
FITOFISIONÔMICOS E CLIMÁTICOS NO MUNICÍPIO DE CACULÉ – BAHIA****PHYSIOGRAPHIC CHARACTERIZATION AND EVALUATION OF
PHYTOPHYSIONOMIC AND CLIMATE ASPECTS IN THE MUNICIPALITY OF
CACULÉ – BAHIA**

**Luciana Rocha Costa¹
Marcelo Araújo da Nóbrega²**

RESUMO

Este artigo tem como finalidade apresentar os resultados da análise do meio físico no município de Caculé, situado no centro-sul do Estado da Bahia, com uma área de 686km². O objetivo central da pesquisa foi mostrar as condições fisiográficas, fitofisionômicas e climáticas na área. A metodologia utilizada pautou-se em análise teórica, observações e aplicação de métodos em campo com o auxílio de GPS, elaboração de mapas e análise química e física de solos, dados climatológicos e uso de geoprocessamento. Os resultados obtidos por meio dos mapas mostraram que o município é integrante de unidades geomorfológicas pertencentes aos planaltos cristalinos, mais precisamente no Planalto das Bordas do Espinhaço e de feições geomorfológicas denominadas de depressões pediplanadas, especificamente nos Patamares do Médio Rio de Contas. Sua topografia predominante varia de suavemente ondulada a ondulada com altitudes que variam em média de 1000 a 550m. Constatou-se a partir de investigação cartográfica e observação em campo que as rochas predominantes na região são: gnaisses tunalíticos e granodioritos, corpos

¹ Professora Mestre em Geografia da rede municipal de ensino básico e médio do município de Vitória da Conquista – BA.

² Professor Doutor de Biogeografia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – Vitória da Conquista - BA.

graníticos diapíricos e quartzitos. A partir das análises de fertilidade dos solos constatou-se, de um modo geral, que são considerados de fertilidade boa a regular. Eles são classificados como latossolo vermelho-amarelo, latossolo vermelho-escuro e podzólico vermelho-amarelo eutrófico. Para verificar as condições hídricas no solo, bem como classificar a tipologia climática para o município, utilizou-se o método de contabilidade hídrica de Thornthwaite. Os gráficos de pluviosidade mostram que o município de Caculé apresenta uma grande variação anual e mensal de precipitação. A rede hidrográfica mostra no mapa um padrão dendrítico e algumas barragens. No que se refere à vegetação, constatou-se no campo e na literatura existente a predominância da caatinga arbórea aberta sem palmeiras, floresta estacional decídua e caatinga arbórea densa com palmeiras bastante alteradas pela ação humana. O diagnóstico do ambiente permitiu verificar que trata de um município propício para atividade agrícola devido a boa fertilidade dos solos e a topografia favorável.

Palavras-chave: Fisiografia; Fitofisionomia; Geoprocessamento; Clima; Hidrografia; Caculé.

ABSTRACT

This article aims to present the results of the analysis of the physical environment in the municipality of Caculé, located in the center-south of the State of Bahia, with an area of 686km². The central objective of the research was to show the physiographic, phytophysiological and climatic conditions in the area. The methodology used was based on theoretical analysis, observations and application of methods in the field with the aid of GPS, preparation of maps and chemical and physical analysis of soils, climatological data and use of geoprocessing. The results obtained through the maps showed that the municipality is part of geomorphological units belonging to crystalline plateaus, more precisely in the Planalto das Bordas do Espinhaço and geomorphological features called pediplanate depressions, specifically in the Patamares do Médio Rio de Contas. Its predominant topography varies from gently undulating to undulating with altitudes ranging on average from 1000 to 550m. It was found from cartographic investigation and field observation that the predominant rocks in the region are: tonalite gneisses and granodiorites, diapiric granite bodies and quartzites. From soil fertility analyzes it was generally found that they are considered to have good to regular fertility. They are classified as red-yellow latosol, dark red latosol and eutrophic red-yellow podzolic. To verify the water conditions in the soil, as well as classify the climate typology for the municipality, the Thornthwaite water accounting method was used. The rainfall graphs show that the municipality of Caculé presents a large annual and monthly variation in precipitation. The hydrographic network shows a dendritic pattern and some dams on the map. With regard to vegetation, in the field and in the existing literature, the predominance of open arboreal caatinga without palm trees, deciduous seasonal forest and dense arboreal caatinga with palm trees that have been significantly altered by human action was observed. The environmental diagnosis made it possible to verify that it is a municipality suitable for agricultural activity due to its good soil fertility and favorable topography.

Keywords: Physiography; Phytophysiology; Geoprocessing; Climate; Hydrography; Caculé.

INTRODUÇÃO

A análise da paisagem e sua delimitação, pautado em critérios geomorfológicos, climáticos, fitofisionômicos e pedológicos, se fazem extremamente imprescindível para a elaboração e suposta execução de um plano de manejo, visando promover a melhoria ou restauração de condições ambientais. Ao estudar uma determinada área, faz-se necessário a realização de uma investigação racional acerca das implicações nas relações entre os aspectos físicos - ambientais, visando promover à melhoria ou restauração de condições favoráveis a preservação das paisagens. Assim, a necessidade em desenvolver estudos no município de Caculé - BA, e ao mesmo tempo obter um diagnóstico mais preciso sobre o ambiente no que tange aos aspectos físicos, uso e ocupação do solo, motivou o desenvolvimento deste trabalho de investigação, a qual objetiva apresentar a caracterização fisiográfica da paisagem, destacando também, indicadores pluviométricos e maiores impedimentos no uso das terras. Para tanto, os procedimentos metodológicos se pautaram em investigação bibliográfica, observação e análise das feições de relevo e demais paisagens, elaboração de mapas, utilização dos métodos cartográfico, estatístico, investigativo e comparativo.

O município de Caculé está situado no Nordeste brasileiro, na microrregião da Serra Geral da Bahia, com área de 686 km², com população estimada em 25 mil habitantes, que em sua maioria se dedicam em atividades rurais, em lavoura de subsistência. Em sua composição geológica, o município de Caculé, apresenta depósitos eluvionares e coluvionares, gnaisses e rochas básicas e ultrabásicas. O relevo regional é integrante dos Patamares do Médio Rio de Contas, Patamares Orientais e Ocidentais do Espinhaço e Planalto dos Geraizinhos.

O clima local é definido como semiárido, com temperatura média anual de 22°C. Possui uma estação seca prolongada e outra mais úmida com pouca chuva. A cobertura vegetal caracterizada é a caatinga arbórea aberta sem palmeiras, contato caatinga-floresta estacional e caatinga arbórea densa com palmeiras.

Considerando que a compreensão das características básicas de uma área é uma das premissas básicas para sua coerente ocupação, apresentam-se aqui resultados que constituem uma síntese das principais abordagens necessárias à análise do meio físico.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 ÁREA DA PESQUISA

A sede do município de Caculé localiza-se nas coordenadas geográficas de 14^o. 30' 12" de latitude Sul e 42^o 13' 20" de longitude Oeste. Geograficamente situa-se no centro-sul do Estado da Bahia, (Figura 01) na microrregião geográfica Serra Geral.

Criado pela Lei Estadual, 1365 em 14/ 08/ 1919, o município de Caculé, topônimo anterior Santíssimo Coração de Jesus do Caculé, originou-se do município de Caetité/BA, possuindo uma área de 686 km².

Figura 01 – localização da área da pesquisa.

Fonte: Autores.

A área administrativa está limitada com os municípios de Caetité, Ibiassucê, Licínio de Almeida, Guajeru, Jacaraci e o Rio do Antônio. Estando situado a 762 km da capital Salvador.

3.2 MÉTODOS E TÉCNICAS DA PESQUISA

Inicialmente o trabalho foi executado a partir de análise teórica e do reconhecimento da área, por meio de investigação cartográfica e verificações em campo. Para a delimitação do município foi escolhida a base cartográfica da Bahia, escala 1:100.000, utilizando o software Mapviewer 5.0.

Por meio do mapeamento elaborado por estudiosos do Projeto Radambrasil (1981), foi possível obter interpretações de unidades geológico-geomorfológicas, fitogeográficas e pedológicas, seguidas de observações e análise em campo. As potencialidades hídricas são verificadas a partir de análises de cartas topográficas e mapa municipal, bem como das verificações em campo. Os dados meteorológicos, utilizados na elaboração dos gráficos de pluviométrica são do período de 1960 a 1990 e foram extraídos do posto de pluviométrico identificado sob o código 4795057. Este posto está localizado na coordenada 14°30'S, 42°13'W e tem uma altitude de 586m, sendo monitorado pela ADENE – Agência de Desenvolvimento do Nordeste.

O cálculo de balanço hídrico foi feito a partir dos métodos de Thornthwaite e Mather (1996). Este cálculo foi empregado para contabilizar a disponibilidade hídrica no solo, tendo como resultado os valores de ETP (evapotranspiração potencial), ETR (evapotranspiração real), EXC (excedente), DEF (deficiência), RET (retirada) e REP (reposição).

Considerando a importância do conhecimento das características físicas e químicas dos solos para subsidiar o manejo, uso e ocupação das terras e recuperação de áreas degradadas, realizaram-se por meio do método por amostragem, coletas de solos em áreas com cobertura vegetal e em áreas com solo exposto, buscando mostrar as diferenças no nível de fertilidade. As amostras coletadas foram enviadas para o laboratório de solos – Departamento de Engenharia Agrícola e Solos – DEAS, localizado na UESB, Campus de Vitória da Conquista, para serem processadas análises físicas e químicas.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Análise Hidro Climatológica

O fornecimento natural de água no solo é feito por meio das precipitações pluviométricas, que por sua vez, se escoam, abastecendo mananciais aquáticos, retornando sob a forma de chuvas, após a evaporação e condensação. Além do escoamento, ocorre também o processo de infiltração, onde uma parte alimenta o lençol freático e outra parte fica retida no solo.

O balanço hídrico possibilita a contabilização de entrada e saída de água no solo, cuja interpretação fornece informações sobre ganho, perda e armazenamento da água. Assim, as condições hídricas dos solos do município de Caculé, estão expressas numericamente por meio do balanço hídrico de Thornthwaite, realizadas no período de 36 anos (Tabela 01).

Tabela 01: Balanço Hídrico do Município de Caculé, BA.

Meses	T (°C)	EP (mm)	P (mm)	P-EP (mm)	Neg Acum.	ARM (mm)	ER	DEF. (mm)	EXC (mm)
JAN	24.3	117.1	100,2	-16.9	58.0	78.6	111.6	5.5	0.0
FEV	23.8	97.7	83,9	-13.8	71.8	70.4	92.1	5.6	0.0
MAR	24.7	115.3	84,4	-30.9	102.7	54.9	99.8	15.5	0.0
ABR	23.8	97.7	69,6	-28.1	130.8	43.9	80.7	17.0	0.0
MAI	22.8	87.2	15,2	-72.0	202.8	24.7	34.4	52.8	0.0
JUN	21.5	72.2	3,6	-68.6	271.4	14.3	14.0	58.2	0.0
JUL	21.1	66.6	2,7	-63.9	335.4	8.5	8.4	73.4	0.0
AGOS	22.0	79.3	1,9	-77.4	412.7	4.6	5.8	82.7	0.0
SET	23.2	93.0	8,1	-84.9	497.7	2.3	10.4	66.2	0.0
OUT	24.3	112.5	45,3	-67.2	564.9	1.4	46.3	0.0	0.0
NOV	24.3	112.7	154,3	41.6	133.6	42.9	112.7	0.0	0.0
DEZ	24.2	116.2	163,3	47.1	41.0	90.0	116.2	0.0	0.0
ANUAL	23.3	1167.7	732.5				732.5	435.2	0.0

Fonte: INMET.

A partir da contabilidade hídrica, verifica-se que a precipitação média anual é 732mm. As chuvas acontecem principalmente no final da primavera e no verão, entre os meses de novembro a março. A evapotranspiração potencial e real coincide com valores acima de 100mm mensais, provocadas por altas temperaturas, acima de 24°C, que se apresentam nesta época do ano. O período seco ocorre nos meses de inverno onde pode não ocorrer nenhuma chuva. Com relação à temperatura média anual ela está acima de 22°C. Já nos meses de inverno a média oscila entre 19 e 20°C. A deficiência hídrica (DEF) corresponde à insuficiência de água no solo. No município há déficit hídrico durante todo inverno, até meados da primavera. Constata-se por meio dos dados obtidos, que a deficiência hídrica anual varia de 300 a 400mm, dependendo da área. Esta ocorre quando a evapotranspiração potencial (ETP), apresenta maior valor que a precipitação (P). A análise não apresentou nenhum excedente hídrico (EXC) no solo do município (Tabela 01).

O gráfico da figura 02 apresenta o total anual da precipitação no período de (1960 a 1990). Nota-se menor precipitação nos anos de 1981,1984 e 1990. Os dados do período de 1986 a 1988 não foram registrados. Os maiores índices pluviométricos foram encontrados nos anos de 1960, 1978 e 1985.

Figura 02: Série Pluviométrica (total anual).

Fonte: INMET

Verifica-se de acordo com o gráfico da figura 03, composto pelos valores da média mensal, no período de 1960 a 1990, que os menores índices pluviométricos são observados nos meses de inverno, sendo considerado como período seco. O

período mais úmido ocorre nos meses de verão. Os valores encontrados são típicos do clima semiárido.

Figura 03 - Variação Pluviométrica (média mensal)

Fonte: INMET

4.2 Determinação climática

A tipologia climática para a região pode ser determinada utilizando-se dos mesmos dados da contabilidade hídrica (Tabela 02). Inicialmente determina-se o valor do Índice hídrico (Im), que indica quanto é seco ou úmido um clima, a partir dos cálculos numéricos do índice de umidade (Iu) e índice de aridez (Ia)

De acordo ao valor numérico do (Im) ou índice hídrico e da análise da classificação climática definida por Thornthwaite, conforme tabela 02, conclui-se que o município de Caculé está inserido no clima semi-árido.

Tabela 02: Classificação Climática de Thornthwaite.

Tipo Climático	Índice efetivo de umidade
A – Super úmido	100 e acima
B₄ – Úmido	100 → 80
B₃ – Úmido	80 → 60
B₂ – Úmido	60 → 40
B₁ – Úmido	40 → 20
C₂ – Úmido e Sub-úmido	20 → 0
C₁ – Seco e Sub-úmido	0 → -20
D – Semi-árido	-20 → -40
E – Árido	-40 → -60

NTE: SÁNCHEZ, 2006

O clima semiárido ou das estepes e matas espinhentas, são caracterizados pelo fato da precipitação (volume de chuvas) ser menor do que a taxa de evaporação e transpiração. A temperatura média anual se mantém acima de 18°C e o período seco ocorre geralmente no inverno, apresentando uma precipitação significativa menor que a do verão.

4.3 Caracterização geológica-geomorfológica

Os dados obtidos por meio da análise cartográfica mostraram que a maior parte do município de Caculé pertence ao Complexo Caraíba-Paramirim, rochas bastante antigas datadas do final do Arqueano e início do Proterozóico. As rochas predominantes na região são: gnaisses tonalíticos e granodioritos, corpos granitóides diapíricos e quartzitos. Outra litologia encontrada no município, ocupando menor espaço são as rochas do Complexo de Brumado, datadas do Arqueano. São rochas básicas-ultrabásicas, encaixados em gnaisses, ricos em termos básicos. Também ocorrem na região, em pequenas áreas, coberturas detríticas, formadas no terciário. Com relação à geologia estrutural, o município é cortado por diversos tipos de falhas. Já com relação às ocorrências minerais, ocorre talco, cristal de rocha, granada e ametista.

Segundo Mauro, et al. (Projeto RADAMBRASIL, 1981), o município de Caculé é integrante de duas unidades geomorfológicas. Uma delas é integrante de Planaltos Cristalinos, mais precisamente no Planalto das Bordas do Espinhaço (Figura 05). Neste Planalto predomina uma superfície de aplainamento degradada inumada. Formas aplanadas parcialmente conservadas. Também é muito comum uma superfície de aplainamento retocada inumada. Na maior parte do município, o tipo de modelado é o de dissecação. Os níveis de dissecação neste tipo de modelado variam de 40 a 98m, as declividades são alteradas, variando de 9 a 14m nos vales são encontrados materiais espessos e as encostas e topos são estáveis. No leste do município é encontrada outra feição geomorfológica denominada de depressão pediplanadas, especificamente nos Patamares do Médio Rio de Contas. Nessa região o modelado de dissecação é considerado grosseira, ou seja, os interflúvios tem um desnível acentuado. De um modo geral, a unidade Patamares do Médio Rio de Contas, é individualizada por feições de colinas e de amplas lombas que formam um relevo uniforme, que de acordo a análise do Projeto Radambrasil (1981), possui topos abaulados e vertentes com planos inclinados, por vezes convexo-côncavas, de fraca inclinação. Em toda área foram observados vestígios de rampas de denudação e de espraiamento coluviais. Apresentam material avermelhado nos topos, passando a amarelado e cinza nas partes terminais onde ocorrem numerosas lagoas. Riachos com grande sinuosidade encaixam-se nessas rampas formando vales de fundo chato, contendo terraços arenosos de cor creme. Entre estas acumulações e os meandros encaixados também ocorrem lagoas. Algumas feições geomorfológicas encontradas no município são: vale estrutural e ressalto. No leste do município uma característica marcante é uma crista simétrica.

3.4 Aspectos Hidrográficos

O município de Caculé em sua totalidade pertence a bacia do Rio de Contas. Abrangendo uma área total de 55.334 km², e atendendo a um total de 64 municípios; esta bacia atende uma população total de 1.423.153 habitantes (1991). Composta por oito principais rios, sendo eles: o rio de Contas, o Brumado, o do Antônio, o Gavião, o Sincorá, o Jacaré, Jequiezinho e o Gongogi, com uma série de tributários intermitentes e temporários.

O padrão de drenagem predominante na bacia é do tipo dendrítico, típicos de estruturas geológicas não deformadas pela tectônica. A disponibilidade hídrica superficial da bacia é de 143,30m³/seg. A demanda atual é de 54,7m³/seg., dos quais 1,88m³/seg. é usado no abastecimento doméstico de todos os 64 municípios; 10,08m³/seg. para irrigação; 0,02m/seg. são aplicados ao uso na mineração; e para a geração de energia, são usados 42,00m/seg. (PDRH-BA/2003).

Os rios mais importantes do município de Caculé são: o rio do Salto, o rio do Antônio. O regime hidrológico dessa região do alto curso do Rio de Contas apresenta-se como temporários e intermitentes. Na época das chuvas os dois principais rios permanecem escoando durante alguns meses (03 meses aproximadamente). A partir do mapa municipal (2000), na escala de 1:100.000, observa-se que o padrão de drenagem é o dendrítico, ou seja, é um padrão mais dependente das condições erosivas. Algumas lagoas se destacam no município, como; lagoa Vargem Grande, lagoa da Tapera, lagoa Mandacaruzinho, lagoa do Apostema. Dentre os açudes, os mais importantes são: açude Comocoxico e o açude do Coelho.

Tabela 04: Barragem e Principais Açudes do município de Caculé e Licínio de Almeida - BA

Barragem e açudes	Rio Barrado	Ano de conclusão	de	Capacidade total (m³)	Municípios abrangidos
B. Truvisco	R. do Salto	1997		40.000	Caculé/Licínio de Almeida
Açude Comocoxico	Riacho Paiol	1948		1.500	Caculé
Açude Mocambo	R.do Antônio	1965		850	Caculé
Açude Barreiro	Riacho do Barreiro	1968		830	Caculé

Fonte: Adaptada /dados da SIHS.

A barragem do Truvisco está localizada no médio curso do rio do Salto pertencente a bacia do rio de Contas. Localiza-se nas coordenadas 14° 32' S e 42° 19' W, em área pertencente aos municípios de Caculé e Licínio de Almeida distando cerca de 760 km de Salvador e 18 Km da sede municipal de Caculé (Figura 05).

Figura 05 - Mapa da rede hidrográfica do Estado da Bahia.

Fonte: SIHS - BA.

Segundo dados da SRH-BA (Superintendência de Recursos Hídricos da Bahia) a Barragem de Truvisco apresenta as características demonstradas na tabela 05.

Tabela 05: Barragem de Truvisco. Barragem de terra homogênea com vertedor em soleira livre com perfil *creager* e canal de fuga.

Volume de acumulação	38.950.000 m³
Área da bacia hidrográfica	534,00 km ²
Vazão regularizada	0,30 m ³ /s
Comprimento da crista	396,00 m
Altura máxima	31,00 m
Cota de coroamento	631,00 m
Cota do Vertedor	626,00 m

Fonte: SIHS - BA, 2006.

Segundo dados da (SIHS) Superintendência de Recursos Hídricos, a Barragem de Truvisco, operada pelo DNOCS, registrou em 22/01/2007 um volume de

acumulação de 32, 41 milhões de m³, o que corresponde a 83,21% do seu volume máximo normal. As figuras 06 e 07 mostram, respectivamente, a variação do volume do reservatório nos últimos doze meses e a paisagem da barragem do Truvisco cheia.

Figura 06: Vista Parcial da Barragem de Truvisco.

Fonte: SIHS - BA, 2006.

Figura 07: imagem da barragem do Truvisco, Caculé – BA.

Fonte: Autora.

4.5 Avaliações dos Aspectos Físicos e Químicos dos Solos em Áreas com Vegetação e Áreas com Solo Exposto

O conhecimento das principais características físicas dos solos é de grande importância na orientação dos trabalhos para o controle do solo contra a erosão. As propriedades do solo influenciam nos processos erosivos, sendo que a presença da vegetação é um fator importante na estruturação do solo e na formação e estabilização dos agregados. A densidade da cobertura vegetal e percentagem podem reduzir os efeitos dos fatores erosivos naturais, que além de aumentar a fertilidade dos solos atua na estabilidade dos agregados, proporcionando maior resistência à ação desagregadora da água (Bertoni & Lombardi Neto, 1999; Guerra, 2001). A cobertura vegetal influencia diretamente o ciclo biológico e conseqüentemente o meio biogeoquímico no qual evolui o solo, alterando não só as características morfológicas relacionadas à atividade biológica e a matéria orgânica, como as características químicas, diminuindo as bases trocáveis, alterando o PH, etc. Neste sentido, elegeram-se áreas com vegetação e áreas com solo exposto para realização de análises laboratoriais.

Na interpretação de análise química do solo é de fundamental importância o conhecimento da situação de ocupação da capacidade de troca de cátions (CTC). Os solos que geralmente apresentam a maior parte da CTC composta por cátions essenciais como Ca^{2+} , Mg^{2+} e K^{+} são considerados como férteis (eutróficos). Já os solos que apresentam a maior parte da CTC composta por cátions potencialmente tóxicos como H^{+} e Al^{3+} , são considerados pouco férteis ou distróficos (Nobrega, 2003; Nobrega & Boas, 2021).

A tabela 06 apresenta o resultado da análise química dos solos coletados em áreas do município de Caculé, com vistas à fertilidade. Assim, o interesse foi retirar amostras da camada ou horizonte que normalmente, são mais variáveis devido à erosão ou acumulação de resíduos vegetais e animais, sendo representada pelos 20 cm mais superficiais do solo, em profundidade.

Tabela 06: Análise Química dos solos do município de Caculé, BA.

Identificação	PH	*mg/d m ³	*cmol _c /dm ³ de solo									%			*g/d m ³
	(H ₂ O)	P	K ⁺	Ca ²⁺	Mg ²⁺	Al ³⁺	H ⁺	Na ⁺	S. B	t	T	V	m	PS T	M.O
Am 01 A	5,9	1	0,57	4,3	1,8	0,1	2,4	-	6,7	6,8	9,2	7,3	1	-	-
Am 01 B	6,1	7	0,72	4	1,6	0,1	1,9	-	6,3	6,4	8,3	7,6	2	-	-
Am 02 A	4,7	1	0,31	1,1	1	0,9	2,5	-	2,4	3,3	5,8	4,1	2,7	-	-
Am 02 B	3,9	1	0,2	0,4	2,4	1,7	2,5	-	3	4,7	7,2	4,2	3,6	-	-
Am 03 A	4,8	3	0,38	1,4	1,6	0,3	1,6	-	3,4	3,7	5,3	6,4	8	-	-
Am 03 B	5,2	1	0,52	1	1	0,3	1,9	-	2,5	2,8	4,7	5,3	1,1	-	-

Fonte: Laboratório de solos da UESB.

O Ph é um índice que fornece o grau de acidez ou alcalinidade de um extrato aquoso do solo. Fornece indícios das condições químicas gerais do solo. As plantas em solução nutritiva toleram valores de Ph que variam de 3,0 a 9,0 sem prejuízo no desenvolvimento se os nutrientes nesta solução forem mantidos disponíveis por artifícios químicos (Tomé Jr., 1997). A escala de Ph varia de 0 a 14. Quando o Ph da solução é igual a 7,0 ela é considerada uma solução neutra. Valores menores que 7,0 ocorrem em soluções ácidas e valores maiores que 7,0 em soluções alcalinas.

Observando a tabela 07, nota-se que, as amostras 01 A e 01 B e 03 B apresentam acidez média a fraca, as amostras 02 A e 02 B e 03 A apresentam acidez elevada.

A saturação por bases (V%) é um excelente indicativo das condições da fertilidade do solo. De acordo com a (V%) e saturação por alumínio (m%), os solos podem ser classificados em (eutróficos, distróficos ou álicos). Os solos eutróficos são solos férteis, apresentam (V%) maior ou igual a 50%, sendo o caso das amostras 01 A e 01 B, 03 A e 03 B. Já os distróficos, pouco férteis, apresentam (V%) menores que 50%, como podem ser observados nas amostras 02 A e 02 B. Os solos álicos, são

pobres em Ca²⁺, Mg²⁺ e K⁺ e com alto teor de Al trocável, chegando a apresentar saturação em alumínio (m%) superior a 50%, sendo considerados muito pobres, os quais não foram encontrados em nenhuma amostra coletada (Nobrega, 2003; Nobrega & Boas, 2021).

Pode-se dizer, portanto, que o município de Caculé apresenta solos de fertilidade boa a regular.

A tabela 08 apresenta a análise física dos solos coletados, cujos resultados fornecem os teores de argila, silte e areia, obtendo desta forma, a classificação textural de solos para o município.

Tabela 08: Análise Física dos solos do município de Caculé, BA.

Identificação	Frações de amostra total %			Comp. Granulométrica (Tfsa g/Kg)				Classe Textural
	Calh.	Casc.	Terra	Areia Grossa	Areia fina	Site	Argila	
	200-20 mm	20-2 mm	Fina < 2 mm	2-0,20 mm	0,20-0,05 mm	0,05-0,002 mm	<0,002 mm	
Am 1 A	0	0	100	270	220	210	300	Franco Argila Arenosa
Am 1 B	0	0	100	250	200	240	310	Franco Argila Arenosa
Am 2 A	0	0	100	440	220	140	200	Franco Argila Arenosa
Am 2 B	0	0	100	300	300	110	290	Franco Argila Arenosa
Am 3 A	0	0	100	310	260	160	270	Franco Argila Arenosa
Am 3 B	0	0	100	320	310	110	260	Franco Argila Arenosa

Fonte: Laboratório de solos da UESB.

A textura ou granulometria refere-se ao tamanho das partículas sólidas que compõe o solo, sendo dividida em classes texturais, tais como: textura muito leve, textura leve, textura média, textura pesada, textura muito pesada.

A classe textural das amostras analisadas apresenta-se como textura média, com teor de (argila + silte) maior que 150g/kg e argila menor que 350g/kg. No entanto,

os solos apresentam características de baixa a moderada suscetibilidade à erosão. Apresentando também, médios a baixos valores de retenção de água.

4.7 Fitofisionomias do município de Caculé

Segundo estudo feito por Einten (1973), sobre a classificação da vegetação do Brasil, apresenta floresta tropical mesófila latifoliada decídua, caatinga de arvoredo e caatinga arbóreo-arbustiva fechado. A floresta tropical mesófila latifoliada decídua, na estação seca, as árvores podem perder até 90% das folhagens. Com relação à caatinga com arvoredo, apresenta uma camada arbórea com cobertura de 10 a 60% e o sub-bosque arbustivo é aberto.

De acordo com os estudos de Silva e Assis (PROJETO RADAMBRASIL, 1981), o município de Caculé, predomina a caatinga arbórea-aberta sem palmeiras e arbórea-densa (Figura 08). É a subformação mais representativa da savana-estépica (caatinga), pois abrange 7.044km² do Pediplano Sertanejo e Patamares do Médio Rio de Contas e cobre os depósitos arenosos do Terciário-Quaternário e o relevo aplainado do Complexo Caraíba-Paramirim. É observada também revestindo cristais residuais da Chapada Diamantina. A sua estrutura normalmente é aberta com altura média em torno de 4m. A composição florística é típica da caatinga de forma geral, destacando *Caesalpinia pyramidalis* Tul, *Amburana cearensis* Fr. Allem. Smith, *Jatropha heterophylla* Stend, *Manihot* sp., *Cnidoscolus* sp., *Croton* sp., *Mimosa* sp. Ocorre também no Norte do município uma pequena área da arbórea-arbustiva densa (Figura 09 e 10). A diferença desta para a outra é na densidade dos indivíduos que estão mais próximos uns dos outros. A composição florística é basicamente a mesma da anterior. Outro tipo de vegetação de destaque no município são áreas de ecótono, ou seja, trata-se de uma mata baixa com espécies tanto da caatinga como da floresta estacional decidual. A composição florística destaca-se algumas espécies como a *Tabebuia* sp., *Manihot tomentosa* Pohl, *Combretum* sp., *Acacia paniculata* Willd, *Machaerium minutiflorum* Tul. Nos vales dos grandes rios predominam as pastagens associadas com espécies tanto da caatinga como da floresta estacional. No Nordeste do município ocorre uma área considerável de pastagens, pertencentes ao domínio fitoecológico da Floresta Estacional Decidual. Nestas áreas de pastagens predominam muitas espécies pioneiras associadas com gramíneas, plantadas ou não.

Figura 09 – Caatinga arbustiva-arbórea

Fonte: Autores.

Figura 10 – caatinga arbustiva arbórea densa

Fonte: Autores.

Ainda ocorre outra formação vegetal nas margens de cursos d'água no município (figuras 11 e 12). Trata-se, da mata ciliar ou mata de galeria, fundamental na proteção dos cursos d'água, promovendo condições ideais para que ocorra o processo de infiltração da água no solo, evitando o assoreamento e contribuindo para o maior abastecimento do lençol freático.

Figura 11 – Mata de galeria na caatinga em Caculé - BA.

Fonte: Autores.

As matas ciliares funcionam como filtros, retendo defensivos agrícolas, poluentes e sedimentos que seriam transportados para os cursos d'água, afetando diretamente a quantidade e a qualidade da água, e conseqüentemente, a fauna aquática e a população humana. São importantes também como corredores ecológicos, ligando fragmentos florestais e, portanto, facilitando o deslocamento da fauna e o fluxo gênico entre as populações de espécies animais e vegetais.

Figura 12: Rio do Antônio no município de Caculé, BA

Fonte: autores.

O Código Florestal (Lei n.º 4.777/65) desde 1965 inclui as matas ciliares na categoria de áreas de preservação permanente. Assim toda a vegetação natural (arbórea ou não) presente ao longo das margens dos rios e ao redor de nascentes e de reservatórios deve ser preservada. De acordo com o artigo 2.º desta lei, a largura da faixa da mata ciliar a ser preservada está relacionada com a largura do curso d'água (Tabela 08).

Tabela 08: Dimensões das Faixas de Mata Ciliar em relação à largura dos rios, lagos, etc.

Situação	Largura Mínima da Faixa
Rios com menos de 10m de largura	30m em cada margem
Rios com 10 a 50m de largura	50m em cada margem
Rios com 50 a 200m de largura	100m em cada margem
Rios com 200 a 600m de largura	200m em cada margem
Rios com largura superior a 600m	500m em cada margem
Nascentes	Raio de 50m
Lagos ou reservatórios em áreas urbanas	30m ao redor do espelho d'água
Lagos ou reservatórios em zona rural, com área menor que 20 ha	50m ao redor do espelho d'água
Lagos ou reservatórios em zona rural, com área igual ou superior a 20 ha	100m ao redor do espelho d'água
Represas de hidrelétricas	100m ao redor do espelho d'água

Fonte: Recuperação de matas ciliares. SÁNCHEZ (2006)

4.8 Classificação pedológica e principais impedimentos no uso atual das terras

Existem no município de Caculé quatro classes de solos. A classe dominante é o latossolo vermelho-amarelo distrófico. Estes apresentam horizonte A fraco e moderado, textura argilosa em média, sempre ocorrendo relevo plano e suave ondulado. Ocorre também este tipo de solo associado ao podzólico vermelho-amarelo eutrófico. Outra classe de abrangência, importante no município são; os latossolos vermelho-escuros eutrófico, apresentam horizonte A fraco e moderado, textura média e argilosa, estão associados também aos latossolos vermelho-amarelo distróficos. Esta classe ocorre em relevo plano, suave ondulado e ondulado. Nos vales do rio do Paiol e rio do Antônio, ocorre outra classe, podzólico vermelho-amarelo eutrófico, possuem argila de atividade baixa, variando do na pedregoso a pedregoso; o horizonte A é moderado, a textura é média argilosa. Estão associados aos latossolos vermelho-amarelo álico. Em menor extensão, ocorre o cambissolo eutrófico, apresentam argila de atividade alta, horizonte A moderado, textura argilosa, ocorrendo sempre em relevo forte e ondulado, estão associados aos podzólicos vermelho-amarelo podzólico e solos litólicos eutróficos.

Segundo mapeamento feito, da capacidade de uso dos recursos naturais renováveis (Projeto RADAMBRASIL, 1981), o município de Caculé apresenta diversas aptidões para o uso correto de terras. No vale dos grandes rios, os maiores impedimentos para as atividades econômicas são: o clima e o relevo, apresentando também problemas pedológicos como drenagem e textura do horizonte B e soma de base trocáveis (nutrientes do solo). Estas áreas são indicadas para o uso da agricultura em geral. Uma porção considerável do município no Norte-Oeste existe outro tipo de aptidão. Neste caso, os maiores impedimentos para as atividades agropecuárias são: o relevo e o solo. O solo apresenta problemas de capacidade de troca de cátions e também soma de base trocáveis; também é indicada para a agricultura de forma geral. No leste do município as terras têm outra aptidão. Neste caso, o clima e o solo são os fatores de restrição; também é indicado para a agricultura em geral. No sul da cidade de Caculé as características dos recursos naturais renováveis são semelhantes à primeira classe descrita, mas apresenta outros problemas pedológicos, como a estrutura do horizonte B e soma de bases trocáveis. Nas áreas com maiores declividades, o problema maior para o uso dos recursos naturais renováveis é a topografia. Estas áreas são indicadas para a pecuária. Grande parte do nordeste do município e extremo sul apresentam outras características ambientais. Nestes locais, os solos são os maiores impedimentos. Existem problemas

de capacidade de soma de cátions e soma de bases trocáveis. No sudoeste do município, os terrenos são semelhantes aos da região leste.

Os latossolos vermelho-amarelos distróficos encontrados no município são aproveitados de um modo geral, com pecuária extensiva. A principal limitação agrícola para os latossolos decorre da deficiência hídrica em função da má distribuição das chuvas, restringindo-se a disponibilidade de água a poucos meses do ano, além da saturação com alumínio, baixa saturação de bases, etc. Os solos eutróficos também apresentam o impedimento referente à deficiência hídrica, podendo ser solucionada por meio da irrigação, tornando-os propícios para utilização intensiva na agricultura devido a sua fertilidade natural. Para os distróficos, seriam necessários providências corretivas como calagens e adubações, a fim de eliminar os efeitos tóxicos da presença do alumínio trocável e acidez, além de fornecer nutrientes às culturas a serem implantadas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio do desenvolvimento deste trabalho de pesquisa, considera-se que, os aspectos fisiográficos do município são diversificados, os quais dependem da interação de múltiplos processos, onde se relacionam o tempo, as estruturas geológicas, o clima e outros fatores como cobertura vegetal e a ação antrópica. As saliências topográficas criadas pelos rios no município abrangem um conjunto de feições geomorfológicas que, concomitantemente ao processo erosivo foi originando vales indutores de fenômenos de erosão superficial e subsequentemente diferencial. A partir daí, nascem redes de drenagem caracterizadas em quase sua totalidade pelas vias subterrâneas, viabilizando o afloramento de cursos d'água, originando assim, o nível de base local do município.

A partir da análise laboratorial foi possível considerar os solos como de fertilidade boa a regular, com atividades de ocupação direcionadas predominantemente, para a agricultura e pecuária.

A compreensão dos agentes condicionantes na configuração da paisagem é imprescindível para reduzir ou talvez evitar a degradação, muitas vezes insana, tendo como principal causa, a ação antrópica. Com base nesta questão, a cobertura vegetal tem aspecto de grande importância no controle do processo erosivo. Neste sentido, é relevante destacar a presença da mata ciliar ao longo das margens de cursos d'água

em determinadas áreas do município, contribuindo para manutenção e proteção dos recursos hídricos.

As fitofisionomias predominantes são caatinga arbustiva-densa e aberta, áreas ecotonais de matas baixas espinhentas devido ao clima semiárido com longos períodos secos durante o ano, e secas mais prolongadas em alguns anos, devido a outros fenômenos meteorológicos como o El Niño.

Em virtude da análise realizada no município de Caculé, foi possível detectar a amplitude de informações e aspectos de cunho físico-geográfico. Essas questões abrem a visibilidade para a necessidade do prosseguimento de estudos e a disseminação de informações, visando contribuir para o alargamento da base de pesquisas referentes ao município.

REFERÊNCIAS

AYOADE, J. O. **Introdução à climatologia para os Trópicos**. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1998.

BRASIL. Ministério de Minas e Energia. **P. RADAMBRASIL. Levantamento de Recursos Naturais**. IBGE: Rio de Janeiro, 1981.

CHRISTOFOLETTI, A. **Geomorfologia**. 2. ed. São Paulo: Edgard Blücher, 1980.

EITEN, G. (1983). **Classificação da vegetação do Brasil**. Brasília: CNPq. 31 p.

GUERRA, A. T. **Dicionário Geológico Geomorfológico**. 6. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 1980.

GUERRA, A. J. T.; SILVA, A. S. & BOTELHO, R. G. M. (org.). **Erosão e Conservação dos Solos**. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1999.

GUERRA, J. A. T; CUNHA, S. B. (org.). **Geomorfologia e Meio Ambiente**. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1996.

HAMMES, V. S. **Ver – Percepção do Diagnóstico Ambiental**. V. 3 - São Paulo: Editora: Globo, 2004.

INMET. **Ministério da Agricultura e Pecuária**. Disponível > <https://portal.inmet.gov.br/> Data de Acesso 20/02/2024.

NOBREGA, M. A. **Diversidade de fitofisionomias e aspectos fisiográficos do setor sudeste da Chapa Diamantina, BA**. São Paulo: USP, 2003.

NOBREGA, M. A. & BOAS, A. M. V. Soil/phytophysiology relationship in southeast of Chapada Diamantina – Bahia, Brasil. The World Academy of Science, Engineering

and Technology. **International Journal of Geological and Environmental Engineering**. v. 14, nº 12, p. 349-356. 2020. Disponível < <https://publications.waset.org/geological-andenvironmental-engineering>> Data de Acesso 20/02/2024.

ROSS, J. L. S. **Geomorfologia: Ambiente e Planejamento**. 5. ed- São Paulo: Contexto, 2000.

ROSS, J. L. S. **O Registro Cartográfico dos Fatos Geomorfológicos e a Questão da Taxonomia do Relevo**. Revista do Departamento de Geografia – São Paulo, 1992.

SÁNCHEZ, L. H. **Avaliação de Impacto Ambiental, Conceitos e Métodos**. São Paulo: Oficina de Textos, 2006.

SACARRÃO, G. F. **Ecologia e Biologia do Ambiente**. V 1 – A Vida e o Ambiente Lisboa: Europa – América, 1991.

SIHS. **Infraestrutura Hídrica e Saneamento da Bahia**. Disponível < <http://www.sih.ba.gov.br/> Data de Acesso 20/02/2024.

SOUZA B. S. P. e. **A Caracterização Geomorfológica da Sub-Bacia Hidrográfica do Rio Vacaçaí Mirim, em Santa Maria/RS e a Classificação das Vertentes segundo a Erodibilidade**. In: SBGFA, 2005, USP.